

EL FANTASMA DE SU BIBLIOTECA

TEXTO: EUGENIO MAQUEDA CUENCA (maqueda@uma.es)
ILUSTRACIÓN: ANA TRUJILLO GARCÍA

Todas las bibliotecas tienen su fantasma. Algunos han llegado a ser muy conocidos, como la Dama Negra, fantasma de la biblioteca Santiago Severín de Valparaíso. Esta dama, con su vestido largo y oscuro, al estilo "cena en el Titanic", se dice que espera a un bibliotecario con el que se iba a casar y que, por motivos desconocidos, nadie volvió a ver tras una noche de tormenta.

Mientras espera, se entretiene dejando helados a todos los que le molestan, por muy alta que se intente poner la calefacción. Menos negro y más colorido es el Espectro Azul, un inglés que desde hace más de tres siglos se aparece en el Castillo de Arundel, con mirada altiva y desdeñosa. Le gusta bailar y cantar, por lo que nadie sabe exactamente a qué viene su gusto por la biblioteca, pues nunca lo han visto con ningún libro.

Todo lo contrario que la monja y el monje que se aparecen en la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues, sistemáticamente, aparecen con libros en las manos, que cambian de lugar sin orden ni concierto; quizás porque en ese convento de la Compañía de Jesús ellos velaban por esos manuscritos y creen que una fuerza hostil se los desordena a ellos.

Pero seguramente el fantasma más conocido sea el de la bibliotecaria Eleanor Twitty. Como suele pasar en estos casos, el marketing y la publicidad tuvieron mucho que ver para que se hiciera mundialmente famosa, ya que el ser la primera captura de los Cazafantasmas y protagonizar un videojuego la catapultaron a la fama. De hecho, hasta es posible comprar un Funko con su figura, todo un honor. Eleanor Twitty era bibliotecaria jefe en la Biblioteca Pública de la ciudad de Nueva York y fue asesinada por Edmund Hoover, que quería tener acceso a la sección de libros prohibidos. Nunca sabremos qué perseguía ni qué esperaba encontrar en esos libros.

El cine y los videojuegos no han sido tan enemigos de las bibliotecas como la digitalización (que ha hecho daño a muchos espectros). Sir Rauen Cremds es un fantasma expulsado de su ecosistema a causa de que su hábitat natural, su propia y valiosa biblioteca, en la que trabajaba desde hacía doscientos años, acababa de ser completamente digitalizada y sus fondos físicos trasladados, por sorpresa y sin preaviso, a una cámara aséptica de la New British Library.

Cremds no se conformó, como otros de su especie, con vagar sin oficio ni beneficio, perdido como alma en pena por las estancias de su mansión. Él veía que en el ordenador que manejaban los usuarios que aún acudían a su casa museo era posible consultar sus libros; se quedaba maravillado al comprobar que en

esa pantalla aparecieran sus cálculos, su letra inclinada, sus fórmulas precisas. Así que decidió aprender el lenguaje de ese aparato. Si antes podía hojear sus libros, ahora pensaba seguir haciéndolo en esa pantalla. Y no se conformó solo con saber hacerlo como cualquier usuario, sino que leyó y leyó, y no necesitó estudiar mucho para aprender a programar, gracias a su privilegiada inteligencia.

Así, empezó a introducir sus propias travesuras en las bibliotecas digitales: quedaban alocadas las búsquedas booleanas, imposibles las complejas, absurdas por palabras clave. Consiguió que su propio salvapantallas, una sombra que se paseaba de lado a lado chasqueando con los dedos ecuaciones, quedara

El cine y los videojuegos no han sido tan enemigos de las bibliotecas como la digitalización (que ha hecho daño a muchos espectros).

fijo durante todo un día en los sistemas de las grandes compañías energéticas, y comenzó a extenderse por las redes el rumor de que un hacker ruso estaba sabotando a empresas occidentales. Sir Rauen Cremds se enfadó tanto al enterarse de que lo habían tomado por ruso, que estuvo toda la noche trabajando en un programa que logró cortar el flujo de datos de todos los servidores rusos, que quedaron colgados y sellados con una banderita inglesa al final del código durante casi un día.

En cualquier caso, le aburría bastante la simpleza de esos juegos. Empezó a interesarse por la inteligencia artificial, por la vida de las máquinas, el desarrollo cuántico y las nuevas teorías sociológicas relacionadas con la tecnología. Precisamente leyendo a M. Callon y B. Latour y su Principio General de la Simetría, que pone en entredicho la distinción entre lo humano y lo no humano, tuvo la idea: decidió digitalizarse.

Actualizó sus datos vitales, se hizo un *restyling* hackeando la seguridad social y rejuveneció dos siglos. Ya tenía su partida de nacimiento, calificaciones en colegio y universidad, un registro de algunas enfermedades leves que había padecido y cuentas bancarias que fue llenando de dinero gracias a sus manejos con criptomonedas y otros entes digitales casi más etéreos que él mismo.

*Cremds no se conformó,
como otros de su especie, con
vagar sin oficio ni beneficio,
perdido como alma en pena
por las estancias de su
mansión.*

Disfrutaba participando en foros de frikis informáticos y de vez en cuando bloqueaba la maquinaria de fábricas especialmente contaminantes, hackeaba a gobiernos beligerantes y a grandes fondos buitres. Sus días de veinticuatro horas, su incapacidad para el descanso y su gran inteligencia lo llevaron a conseguir una enorme fortuna, fama y reconocimiento.

Con la excusa de que podía ser un colaborador de Anonymous, el gobierno intentó detenerlo en varias ocasiones, obviamente sin conseguirlo.

Querían saber quién era ese genio, ese hacker, posiblemente adolescente, que estaba creando tantos problemas a personas que no admiten que se las moleste. Además, pensaban que sería muy interesante captarlo y asegurarse de que estaba en el bando adecuado.

De repente los servicios secretos advirtieron que su actividad había cesado. Creyeron que algún gobierno lo habría capturado y que por eso había dejado de actuar. Nada más lejos de la realidad, lógicamente. Seguía pegado al ordenador de su biblioteca, pero Sir Rauen se había olvidado de ese tipo de acciones porque se había enamorado y andaba todo el día chateando con una genio suiza de las matemáticas a la que conoció en un foro sobre la curva temporal que la masa puede producir en el espacio-tiempo. Él le envió un privado y desde entonces pasaban horas y horas hablando de matemáticas, de vida artificial y, por supuesto, de universos paralelos y dimensiones desconocidas. Sir Rauen se creó un avatar bastante atractivo y tan real como cualquier humano en la red, con el que de vez en cuando hacían videoconferencias, aunque los dos preferían esos mensajes ecuacionales y sorprendidos con los que ponían mutuamente a prueba su ingenio. Se sentían hechos el uno para el otro y vivían atrapados en sus conversaciones interminables.

Sir Rauen, a día de hoy, se siente más vivo y más feliz que nunca. Considera que digitalizarse es la mejor decisión que ha tomado y aún sigue viajando por las redes, haciendo de vez en cuando algún acto reivindicativo (especialmente por las noches, que es cuando más se aburre). ▀